

Dilbar Jabborova
Associate professor,
Gulistan State Pedagogical
Institute

Dilbar Jabborova
Pedagogika fanlari bo'yicha
falsafa doktori PhD,
Guliston davlat
pedagogika instituti

Дилбар Жабборова
Доктор философии по
педагогическим наукам
(PhD),
Гулистанский
государственный
педагогический институт

RUS TILI VA ADABIYOTI DARSLARIDA TALABALARNING IJODIY QOBILIYATLARINI RIVOJLANTIRISHNING PSIXOLOGIK-PEDAGOGIK MODELI

ANNOTATSIYA: Maqolada motivatsiya (tashkil etish, tashabbuskorlik, qiziqish, o'ziga xoslik, ta'limni texnologiyalashtirish, faoliyat), shuningdek, shaxsiy-faollik yondashuvi (tashkiliy, frontal) asosida o'quv, darsdan tashqari va mustaqil ishlarda ijodiy qobiliyatlarni rivojlantirish xususiyatlari tasvirlangan., individual, jamoaviy). Rus tili darslarida o'quvchilarning ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirishga qaratilgan, modulli reja asosida quyidagi tarkibiy qismlarni o'z ichiga olgan psixologik-pedagogik model ishlab chiqilgan.

KALIT SO'ZLAR: rus tili va adabiyoti, ijodiy qobiliyat, psixologik modellar.

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ СТУДЕНТОВ НА ЗАНЯТИЯХ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ

АННОТАЦИЯ: В статье описаны особенности развития творческих способностей в учебной, внеклассной и самостоятельной работе на основе мотивации (организованность, инициатива, интерес, оригинальность, технология обучения, активность), а также личностно-деятельностного подхода (организационный, фронтальный), индивидуальный, коллективный). Разработана психолого-педагогическая модель на основе модульного плана, включающего следующие компоненты, направленные на развитие творческих способностей учащихся на занятиях по русскому языку.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Русский язык и литература, творческие способности, психологические модели.

PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL MODEL OF DEVELOPMENT OF STUDENTS' CREATIVE ABILITIES IN RUSSIAN LANGUAGE AND LITERATURE CLASSES

ABSTRACT: The article describes the features of the development of creative abilities in educational, extracurricular and independent work based on motivation (organization, initiative, interest, originality, learning technology, activity), as well as a personal-activity approach (organizational, frontal, individual, collective). A psychological and pedagogical model has been developed based on a modular plan, which includes the following components aimed at developing the creative abilities of students in Russian language classes.

KEY WORDS: Russian language and literature, creativity, psychological models.

В педагогике под креативностью чаще всего понимают такие различные способности, как изобретательность, оригинальность, фантазия, интуиция, способность решения проблемы и т. д. Подчеркивается многогранность данной способности.

«Креативность - это потенциальная склонность к сложному мышлению, чувствованию и действию. Необходимым условием для организации творчества является навык (лат. *ascertorius*- положительный) - способность делать что-то по-своему.

Самопознание относится к уникальности человеческого самовыражения, в отличие от манипулирования.

Таким образом, эвристическое обучение основано, по крайней мере, на трех интегрированных способностях студента: творческой, когнитивной и организационной деятельности.

Вместе они гарантируют, что студенты создают не отдельные элементы, а такие образовательные продукты со сложным характером результата. В связи с этим под эвристическими способностями мы

понимаем всесторонние возможности студентов в осуществлении деятельности и мероприятий, направленных на создание новых образовательных продуктов.

В то же время эффективная творческая самооценка студента связана с уровнем развития его индивидуальных эвристических качеств, которые обеспечивают творчество необходимыми "инструментами". В работах психологов подробно изучаются такие эвристические качества, как воображение, фантазия, интуиция.

Модульный план развития творческих способностей студентов в русскоязычной, литературной и внеаудиторной деятельности разработан на основе следующих принципов: чем активнее происходит накопление знаний и опыта, тем шире поле творчества студентов; тем лучше развиваются внимание, память, мышление, воображение, чем больше раскрываются результаты творчества, чем раньше создаются предпосылки для

концепций, тем точнее результат творчества; чем более развито чувственное восприятие, воображение, тем оригинальнее продукт творчества.

Психолого-педагогическая модель развития творческих способностей студентов на занятиях по русскому языку основана на модульном плане и включает в себя следующие компоненты: постановка целей, которые формируются на основе социального заказа в современных условиях и предполагают создание психолого-педагогических условий для эффективного развития творческих способностей студентов на занятиях по русскому языку в контексте современных требований.

Внеклассные мероприятия, направленные на развитие творческих способностей, также включают традиционные занятия, праздники, встречи и инновационные исследования.

Реализация психолого-педагогической модели развития творческих способностей студентов на занятиях по русскому языку способствует реализации принципов гуманистической психологии и осуществляется путем соблюдения следующих положений:

1. Позитивное подкрепление каждого ответа студента.

2. Обеспечение атмосферы взаимного доверия.

3. использование ошибок в качестве стимула к новой оценке привычного.

4. целостное восприятие студента, а не его индивидуальных качеств.

5. видение потенциальных творческих способностей у каждого из студентов.

6. желание преподавателя преодолеть шаблонность, инертность в преподавании. В результате диалогический подход в единстве с личностным и активным позволяет создать психологическое единство субъектов, благодаря которому "объектное" влияние уступает место творческому процессу. Основным элементом педагогического процесса, способствующего эффективному развитию творческих способностей студентов, является взаимодействие, включающее в себя влияние преподавателя и студента, восприятие студентом преподавателя и его собственной деятельности. Постепенно усложняющиеся работы творческого характера играют решающую роль в развитии творческой активности студента. Студенты в экспериментальных группах продемонстрировали следующие навыки:

1. выделять главное и второстепенное.

2. создавать перспективы, решать противоречия.

3. находить оригинальные стороны в знакомых вещах.

Внедрение психолого-педагогической модели позволяет реализовать на различных уровнях сложности взаимосвязь таких видов деятельности, как общение,

художественное творчество и игра, что позволяет широко включать в образовательный процесс игровые формы учебной деятельности по художественно - коммуникативным содержанием, как предметным содержанием, так и процессуальной стороной обучения, в зависимости от уровня развития и подготовки студентов.

Такая взаимосвязь способствует проявлению инициативы, самостоятельности, стимулирует познавательный интерес к творчеству, что способствует эффективному развитию творческих способностей. Преподаватель должен корректировать развитие студента, но не вмешиваться в его ход.

Студентов не следует заставлять соблюдать определенные требования. Необходимо создать условия для того, чтобы студент сам пришел к пониманию смысла этого требования, осознал и принял его, захотел выполнить и выполнил его. В тоже время необходимо учитывать особенности психики ученика, полагаться на такие методы обучения, как наглядность, эмоциональность, и ориентироваться на интересы обучающихся.

С целью развития творческой активности подрастающего поколения в условиях перестройки особое внимание уделяется проблеме развития творческих способностей студентов. Труд предоставляет широкие возможности для развития творческих способностей с его организационными, содержательными, технологическими и

диагностическими компонентами. Наибольшие возможности для этого есть у предметов гуманитарного цикла, особенно в русском языке и литературе. Природа творческих способностей вызывает много споров. Независимо от понимания способности к творчеству как унаследованной или приобретенной в результате интереса или потребности, ее формированию предшествует процесс развития многих компонентов. Среди них ведущими являются наличие определенной системы знаний, организационных, интеллектуальных и специальных навыков осуществления деятельности.

Успешная реализация развития творческих способностей студентов возможна при наличии достаточного уровня развития внимания, памяти, коммуникабельности, волевых качеств, формировании отношения к ней на основе интереса и потребности. Процесс развития творческих способностей возможен при наличии специально организованной образовательной среды. Творческие способности студентов формируются в деятельности, осуществляемой через них.

Таким образом, процесс развития творческих способностей включает в себя выявление личностных возможностей и систему мер, направленных на совершенствование структурных компонентов творческой деятельности. В процессе развития творческих способностей объединяются деятельностный и личностно-ориентированный подходы.

На наш взгляд, сущность развития творческих способностей студентов заключается в накоплении знаний, жизненного опыта, в своевременном выявлении и проявлении наследственных задатков, реализуемых как в познавательных процессах, так и в поведении, в различных видах деятельности. В то же время важно создать условия для активизации ученика на основе задатков - организовать развивающую среду.

Таким образом, развитие творческих способностей студентов - это сложный процесс, что обеспечивает психолого-педагогические условия для самостоятельной работы студента по созданию новых образов, новых образцов продукции духовной и материальной сферы.

Творческий процесс состоит из трех основных этапов:

начальный этап, связанный с возникновением творческой ситуации, где происходит столкновение с новой проблемой, переживается творческая трудность;

*эвристическая стадия, на которой возникает творческая неопределенность, которая влечет за собой скрытую подготовку индивида к работе над решением проблемы; включение бессознательных элементов психики для того, чтобы постоянно, всесторонне постигать предмет творчества;

конструктивная стадия, на которой происходит детальная разработка Плана деятельности; решение проблем; Подведение итогов.

Познание сущности объектов, общего в них, возможно с помощью абстрактного мышления, одной из основных форм которого является понятие. Понятия в языке выражаются словами. Таким образом, специфика эффективного развития творческих способностей студентов на занятиях русского языка заключается в параллельном развитии языка.

Предметом творческой речевой деятельности является мысль, чувство, поэтому важно обеспечить студентами условия для реализации возможности заглядывать в окружающий мир, накапливать впечатления, обобщать информацию.

Таким образом, реализация творческих способностей на уроках русского языка и литературы - это активный, целенаправленный процесс создания высказываний, осуществляемый с помощью языковых средств, основанный на наблюдениях и впечатлениях.

Взаимное обогащение материала на междисциплинарном уровне приводит к эффективному развитию интеллекта, грамотной речи, сенсорной сфере, способствует творческому самовыражению. Это гарантирует, что деятельность студентов меняется чаще, пробуждая интерес к обучению. Устанавливается связь усвоенного грамматического материала с сенсорным познанием, расширяется возможность применения приобретенных знаний, умений и навыков на занятиях по русскому языку.

Литература:

1. Матюшкин, А.М. Психологическая структура, динамика и развитие познавательной активности А.М. Матюшкин // Вопросы психологии. - 1982. - №4. - С. 5-17.
2. Морозов, А.В. Креативная педагогика и психология: учебное пособие / А.В. Морозов, Д.В. Чернилевский. – 2-е изд. испр. и доп. – М.: Академический проект, 2004 – 560 с.
3. Новые педагогические и информационные технологии / под ред. Е.С. Полат. - М.: [б.и.], 1999. – 272 с.
4. Олах, А. Творческий потенциал и личностные перемены / А.Олах // Общественные науки за рубежом. Р.Ж. Сер. «Науковедение». - 1988. - № 1. – С. 39-47.
5. Пятяко, Г.И. Педагогические условия развития творческой активности студентов в процессе групповых форм обучения: автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.01 / Г.И.Пятяко. - М.: [б.и.], 1996. – 21 с.
6. Паустовский, К.Г. Поэтическое излучение / К.Г. Паустовский. – М.: Мол. Гвардия, 1996. – 431 с.
7. Перкинс, Д.Н. Творческая одаренность как психологическое понятие / Д.Н. Перкинс // Общественные науки за рубежом. Р.Ж. Сер. «Науковедение». - 1988. - №4. - С. 88-92.
8. Гридина Т.А. Словарь В. И. Даля и современная ассоциативная лексикография // Филологический класс. – 2021. – Т. 26. – № 4. – С. 117-126. – DOI 10.51762/1FK-2021-26-04-10.
9. Пивоварова, М.А. Информационные Астахов А.И. Воспитание творчеством. М., 1996. — 305 с.
10. Ильясов И.И. Структура процесса учения. М..2004. — 269 с.